

ӨЖ 004.89

¹Ақтауенов Д.А.²Ташатов Н.Н.³Бекенова Д. Б.⁴Мұқашева Т.Д.¹жетекші инженер, «КМГ Инженеринг» ЖШС, Астана қ., ҚР²доцент, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ., ҚР^{3,4}аға оқытушы, «Тұран-Астана» университеті, Астана қ., ҚР<https://doi.org/10.5281/zenodo.14634056>

OLAP (ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING) КӨПӨЛШЕМДІ ДЕРЕКТЕРДІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ АНАЛИТИКАЛЫҚ ӨНДЕУ

¹Aktaukenov D.A.²Tashatov N.N.³Bekenova D. B.⁴Mukasheva T.D.¹Leading Engineer, KMG Engineering LLP, Astana, Kazakhstan²Associate Professor, L.N. Gumilev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan^{3,4}Senior Lecturer, Turan-Astana University, Astana, Kazakhstan

OLAP (ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING) MULTIDIMENSIONAL DATA ANALYSIS AND ACCURATE ANALYTICAL PROCESSING

Аннотация.

Берілген мақалада OLAP көпөлшемді деректерді талдау және жедел аналитикалық өңдеу жайлы қарастырылған.

Abstract.

The article discusses OLAP multidimensional data analysis and accelerated analytical processing.

Кілтті сөздер: ақпарат, аналитикалық өңдеу, көпөлшемді деректер, талдау, OLAP, ШЖҚ, манипуляция, ДҚБЖ, архитектура, клиент-сервер

Keywords: information, analytical processing, multidimensional data, analysis, OLAP, OLMS, manipulation, DBMS, architecture, client-server

Ақпаратты аналитикалық өңдеуді жүзеге асыратын технологиялар компаниялардың стратегиялық мәселелерін шешуге бағытталған. Мұны корпорацияның барлық деңгейлерінің менеджерлері бір немесе басқа ШЖҚ (Decision Support System немесе DSS) шекараларында жасайды. Бұл технологиялар нақты уақыттағы ақпаратты өңдеу процестерін аналитикалық жабдықтау деп аталады (On-Line Analytical Processing немесе OLAP). OLAP технологиялары ешқашан нақты уақыттағы деректермен жұмыс істемейді. Бұл деректер үнемі өзгеріп отырады, сондықтан олардың негізінде талдау құру мүмкін емес. DSS шекараларында, әдетте, уақыт бойынша өзгермейтін деректерді қажет ететін салыстырмалы талдау жасалады.

OLAP технологиясы қорытынды мәндермен жұмыс істейді: мысалы, белгілі бір уақыт кезеңіндегі жалпы сатылым жеке сатудың кез-келген ерекшелігін ескермей.

OLAP-бұл әртүрлі деңгейдегі менеджерлерге басқару, қаржылық және кадрлық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты алуға мүмкіндік беретін ақпараттық технология.

OLAP жүйелері екі негізгі қағидаға негізделген:

1) Шешім қабылдау үшін қажетті барлық деректер барлық тиісті деңгейлерде алдын ала жинақталған және оларға барынша жылдам қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ұйымдастырылған;

2) деректерді манипуляциялау тілі бизнес ұғымдарын қолдануға негізделген.

OLAP тұжырымдамасы деректерді көпөлшемді ұсыну принципіне негізделген. OLAP-тың алғашқы нақты анықтамасын 1993 жылы Е.Ф. Кодд (E. F. Codd) ұсынған, ол OLAP класындағы бағдарламалық өнімдерді бағалаудың он екі ережесін ұсынды.

OLAP класындағы бағдарламалық өнімдерді бағалаудың он екі ережесі

1. Деректердің көп өлшемді тұжырымдамалық көрінісі (көп өлшемді тұжырымдамалық көрініс)	OLAP өніміндегі деректер моделінің тұжырымдамалық көрінісі табиғатта көпөлшемді болуы керек, яғни талдаушыларға интуитивті "талдау" (slice and dice), айналу (rotate) және шоғырландыру бағыттарын орналастыру (pivot) операцияларын орындауға мүмкіндік береді
2. Ашықтық (Transparency)	Пайдаланушы деректерді сақтау, өңдеу үшін қандай нақты құралдар қолданылатынын, деректер қалай ұйымдастырылғанын, қайдан шыққанын білмеуі керек
3. Қол жетімділік (Accessibility)	Талдаушы жалпы тұжырымдамалық схема бойынша талдау жасай алуы керек, бірақ деректер жалпы аналитикалық модельге байланған кезде ескі мұрадан қалған ДҚБЖ-нің бақылауында қалуы мүмкін. Яғни, OLAP құралдар жинағы пайдаланушының ақпаратқа біртұтас, дәйекті және біртұтас көзқарасын қамтамасыз ету үшін қажетті барлық түрлендірулерді орындай отырып, физикалық деректер массивтеріне өзінің логикалық схемасын қоюы керек
4. Тұрақты өнімділік (Consistent Reporting Performance)	Өлшемдер мен дерекқор өлшемдерінің ұлғаюымен талдаушылар өнімділіктің қандай да бір төмендеуіне тап болмауы керек. Тұрақты өнімділік пайдаланудың қарапайымдылығын және OLAP-ты соңғы пайдаланушыға жеткізу үшін қажет асқинулардан арылуды сақтау үшін қажет
5. Клиент-сервер архитектурасы (Client-Server Architecture)	Жедел аналитикалық өңдеуді қажет ететін деректердің көп бөлігі негізгі жүйелерде сақталады және дербес компьютерлерден алынады. Сондықтан талаптардың бірі-OLAP өнімдерінің клиент - сервер ортасында жұмыс істеу қабілеті. Мұндағы басты идея-OLAP құралының серверлік компоненті жеткілікті интеллектуалды болуы керек және мөлдірлік әсерін қамтамасыз ету үшін корпоративті мәліметтер базасының әртүрлі логикалық және физикалық схемаларын жалпылау және шоғырландыру негізінде жалпы тұжырымдамалық схеманы құру мүмкіндігіне ие болуы керек
6. Өлшеу теңдігі (Generic Dimensionality)	Деректердің барлық өлшемдері тең болуы керек. Қосымша сипаттамаларды жеке өлшемдерге беруге болады, бірақ олардың барлығы симметриялы болғандықтан, берілген қосымша функционалдылықты кез келген өлшемге беруге болады. Деректердің негізгі құрылымы, формулалары мен есеп форматтары қандай да бір өлшемге сүйенбеуі керек
7. Сирек матрицаларды динамикалық өңдеу (Dynamic Sparse Matrix Handling)	OLAP құралы сирек матрицаларды оңтайлы өңдеуді қамтамасыз етуі керек. Қол жеткізу жылдамдығы деректер ұяшықтарының орналасуына қарамастан сақталуы керек және әртүрлі өлшемдері мен әртүрлі сирек деректері бар модельдер үшін тұрақты шама болуы керек
8. Көп ойыншы режимін қолдау (Multi-User Support)	Көбінесе бірнеше талдаушылар бір аналитикалық модельмен бір уақытта жұмыс істеуге немесе бір кәсіпорын деректері негізінде әртүрлі модельдер жасауға мәжбүр болады. OLAP құралы оларға бәсекеге қабілетті қол жетімділікті қамтамасыз етуі, деректердің тұтастығы мен қорғалуын қамтамасыз етуі керек
9. Кроссмер операцияларын шексіз қолдау (Unrestricted Cross-dimensional Operations)	Кез келген өлшем саны бойынша деректерді есептеу және манипуляциялау деректер ұяшықтары арасындағы кез келген қатынастарға тыйым салмауы немесе шектемеуі керек. Ерікті анықтаманы қажет ететін түрлендірулер функционалды толық формула тілінде берілуі керек.
10. Интуитивті деректерді манипуляциялау (Intuitive Data Manipulation)	Шоғырландыру бағыттарын қайта бағдарлау, бағандар мен жолдардағы деректерді егжей-тегжейлі көрсету, шоғырландыру бағыттары иерархиясының құрылымына тән агрегация және басқа манипуляциялар ең ыңғайлы, табиғи және ыңғайлы пайдаланушы интерфейсінде орындалуы керек.
11. Есептерді генерациялаудың икемді механизмі (Flexible Reporting)	Деректерді визуализациялаудың әртүрлі тәсілдеріне қолдау

	көрсетілуі керек, яғни есептер кез-келген мүмкін бағытта ұсынылуы керек.
12. Шектеусіз өлшемдер мен агрегация деңгейлері (Unlimited Dimensions and Aggregation Levels)	Әрбір маңызды OLAP құралында аналитикалық модельде кем дегенде он бес немесе одан да жақсы жиырма Өлшем ұсынылады. Сонымен қатар, осы өлшемдердің әрқайсысы кез-келген шоғырландыру бағыты бойынша пайдаланушы анықтаған агрегация деңгейлерінің шексіз санына мүмкіндік беруі керек.

1995 жылы Кодд белгілеген талаптарға сүйене отырып, fasmi (fast analysis of Shared Multidimensional Information – көпөлшемді талдауға арналған қосымшаларға қойылатын келесі талаптарды қамтитын көпөлшемді ақпаратты жылдам талдау) деп аталатын тест тұжырымдалды:

- пайдаланушыға талдау нәтижелерін қолайлы уақыт ішінде ұсыну (әдетте 5 с-тан аспайды), тіпті егжей-тегжейлі талдау бағасы аз болса да;
- осы қосымшаға тән кез-келген логикалық және статистикалық талдауды жүзеге асыру және оны соңғы пайдаланушы үшін қол жетімді түрде сақтау мүмкіндігі;
- тиісті құлыптау механизмдері мен рұқсат етілген қол жеткізу құралдарын қолдайтын деректерге көп пайдаланушының қол жетімділігі;
- иерархиялар мен бірнеше иерархиялар үшін толық қолдауды қоса алғанда, деректердің көп өлшемді тұжырымдамалық көрінісі (бұл OLAP негізгі талабы);

- көлемі мен сақтау орнына қарамастан кез келген қажетті ақпаратқа жүгіну мүмкіндігі.

OLAP жүйелерінде алдын ала дайындалған ақпарат көп өлшемді текше пішініне айналады; мұндай деректерді талдау үшін қажетті бөлімдерді пайдалану арқылы өңдеу әлдеқайда оңай (сурет 1).

Көп өлшемді текшені координаттар жүйесі ретінде қарастыруға болады, оның осьтері өлшемдер болып табылады, мысалы, күн, тауар, сатып алушы. Өлшем мәндері–күні, тауар атауы, сатып алушы фирмалардың атауы, жеке тұлғалардың аты-жөні және т. б. осьтер бойынша кейінге қалдырылады.

Мұндай жүйеде әрбір өлшем мәндерінің жиынтығы (мысалы, күн – тауар – сатып алушы) сәйкес келеді ұяшық, онда берілген жиынға қатысты сандық көрсеткіштерді (яғни фактілерді) орналастыруға болады.

Осылайша, бизнес-процестің объектілері мен олардың сандық сипаттамалары арасында бір мәнді байланыс орнатылады.

Сурет 1. Көп өлшемді текшені ұйымдастыру принципі

OLAP жұмыс үстелінің жалпы жұмыс схемасын келесідей ұсынуға болады:

Сурет 2. OLAP технологиясы

OLAP жүйелерінде қолданылатын карталар көбінесе екі түрге бөлінеді-кросс-кестелер және кросс-диаграммалар. Кросс-кесте текшені көрсетудің негізгі және кең таралған тәсілі болып табылады. Ол кәдімгі жалпақ кестеден бірнеше кірістіру деңгейлерінің болуымен ерекшеленеді (мысалы, ол жолдарды ішкі жолдарға, ал бағандарды ішкі бағандарға бөлуге мүмкіндік береді).

Кросс-диаграмма-бұл кросс-кестеге негізделген берілген типтегі диаграмма (гистограмма, сызықтық диаграмма және т.б.). Кросс-диаграмманың кәдімгі диаграммадан басты айырмашылығы-ол текшенің ағымдағы күйіне біркелкі сәйкес келеді және оның кез келген өзгерістерімен (транспозиция, өлшеу бойынша сүзу және т.б.) синхронды түрде өзгереді.

OLAP текшесін визуализация әдісі ретінде ғана емес, сонымен қатар есептерді жедел қалыптастыру және ақпаратты қажетті бөлімде ұсыну құралы ретінде де қолдануға болады (аналитикалық есеп деп аталады).

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Барсегян А.А. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP/ А.А. Барсегян – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 284 с.
2. Болотова Л.С. Системы и методы искусственного интеллекта: модели и технологии, основанные на знаниях/ Л.С. Болотова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 664 с.
3. Паклин Н. Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям /Н.Б.Паклин, В.И.Орешков – СПб.: Питер, 2010. – 704 с.
4. Практикум по анализу данных на компьютере / И.А. Кацко, Н.Б. Паклин/Под ред. Г.В. Гореловой – М.: КолосС, 2009. – 278 с.
5. Матвеев М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта/ М.Г. Матвеев, А.С. Спиридонов, Н.А. Алейникова. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. – 448 с.
6. Data Mining – добыча данных/ BaseGroup Labs. Режим доступа.– http://www.basegroup.ru/library/methodology/data_mining/